

J.S.U.E Magazine

La revue de l'élève

" L'ESPACE " - SESSION 21/22
Deuxième édition

ASTRO PROJET

Une année
expérimentale
fructueuse.

PREMIÈRE ANNÉE DE COLLÈGE

Témoignage :
un retour en
collectivité
réussi après
l'instruction
en famille.

Je suis un élève

LES QUATRE PROJETS

Des thématiques
annuelles pour un
parcours évolutif
diversifié.

ODD 17

**Construire des
Partenariats inclusifs**

Programme et objectifs

pour la session 2022/2023

Référence Digital Object Identifier
DOI : 10.5281/zenodo.8324480

La JSUE Académie synthétise les résultats des expérimentations pédagogiques annuelles dans la revue de l'élève. L'année placée sous le thème de l'Espace a fait l'objet d'un recueil de données satisfaisant.

SOMMAIRE

Une Marque de garantie -----	3
Objectifs de Développement Durable ----	5
Pédagogie résiliente -----	7
Education inclusive -----	11
Première année de collège -----	13
Astro-projet -----	17
Le Blob -----	23
Les Uniformes -----	25
Les quatre projets -----	26
Programme & objectifs 2022/2023 -----	27

Une Marque de garantie

Après avoir rédigé le Règlement d'Usage de la Marque, la Charte graphique, les Cahiers des Charges et la Charte académique, la Fondatrice a fixé les fondements des objectifs pédagogiques et institutionnels que garantit la Marque pour une durée de 10 ans évolutive.

Dans l'organigramme du fonctionnement de la Marque, la Fondatrice est la seule garante de la qualité éducative que propose la Marque. De ce fait, elle s'associe à des partenaires pour la Marque, et relaye la gestion pédagogique et administrative auprès des acteurs de la Marque, à la J.S.U.E Académie.

Une Marque de garantie, comme son nom l'indique, a pour fonction d'identifier l'origine de produits ou de services pour lesquels certaines caractéristiques sont garanties (matériaux utilisés, mode de fabrication, mode de commercialisation ou qualité).

Définie par le Code de Propriété Intellectuelle, le dépôt est une étape cruciale pour le devenir de la Marque. Lorsque la certification est enfin accordée, la Marque peut alors développer ce pour quoi elle a été prédestinée dans son Règlement d'Usage.

Je Suis Un Elève est une Marque qui garantit une méthodologie éducative de qualité : expérimentée ; structurée et administrée par la J.S.U.E Académie.

La Marque ayant favorablement reçue sa certification, elle est dorénavant le signe distinctif des méthodes d'apprentissages qu'elle propose.

Organigramme du fonctionnement administratif des entités représentant la Marque Je Suis Un Elève.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Objectifs de développement durable ont été établis en septembre 2015, par l'Organisation des Nations Unies. Les États membres ont adopté un agenda ambitieux à l'horizon 2030 comprenant dix-sept points.

La stratégie pour une éducation inclusive de qualité est à la fois un objectif (le quatrième) et un moyen d'atteindre tous les autres ODD. Ce point a mené l'UNESCO à publier un guide qui cible le but ultime d'intégrer l'inclusion et l'équité dans les politiques éducatives des États.

Pour atteindre les dix-sept Objectifs universels, des actions doivent être entreprises à différents niveaux par divers types d'acteurs tels que d'une part des institutions internationales, nationales, locales et d'autre part des organisations issues de la société civile.

Le préambule du Programme de Développement Durable à l'horizon 2030 mentionne l'axe transversal : « Ne laisser personne de côté », ce qui requière de « commencer par ceux qui sont le plus en arrière ».

Dans sa feuille de route instaurée en 2019, la France réitère ses engagements en proposant six enjeux : pour écarter les inégalités ; répondre au défi climatique ; s'appuyer sur l'éducation et la formation en particulier pour ne laisser personne de côté ; agir pour la santé et le bien-être ; rendre effective la participation citoyenne à l'atteinte des ODD, et enfin, œuvrer au plan européen et international.

Cette feuille de route ne se place donc pas uniquement auprès de l'État mais aux côtés de tous les acteurs de la société française. Ceci étant, les actions menées par les acteurs ne peuvent se résumer à un seul enjeu ou à un seul ODD.

Site web : www.agenda-2030.fr

« AUCUN PAYS NE SUIT ACTUELLEMENT UNE TRAJECTOIRE ALIGNÉE AVEC L'ATTEINTE DES 17 ODD »

Bilan 2019 du groupe d'expert et de scientifiques SDSN (Sustainable Development Solutions Network)

17 PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

Les objectifs de la Marque Je Suis Un Elève s'inscrivent dans le cadre des Objectifs de Développement Durable en passant par une refondation plus inclusive & résiliente du model éducatif actuel. Pour faire émerger un ensemble de méthodes basées sur le quatrième point, les membres de l'Académie ont effectué deux années expérimentales pour organiser le cadre théorique.

Le point dix-sept qui concerne les partenariats pour la réalisation des objectifs est celui qui relie les acteurs (organisations, institutions, société civile ...) impliquées, directement ou indirectement, dans la poursuite de chacune de leurs actions respectives. C'est donc un point essentiel qui viendra clore notre première période d'organisation théorique, avec une structuration de la méthodologie durant la troisième année à venir.

Pédagogie résiliente

Le défi principal que se sont fixés les membres de l'Académie consiste à réaliser l'ensemble d'une pédagogie résiliente de qualité en regroupant les quatre dimensions du développement durable. Durant cette seconde année, nous avons finalisé le premier arbre de la Forêt des Langues, l'Arbre du Français.

Ce temps d'expérimentation a permis d'optimiser l'ergonomie des outils et l'organisation du

programme progressif de primaire.

L'objectif de notre démarche de recherche éducative est la transmission d'une éducation responsable qui limite son impact environnemental pour les futures générations. Même si le plastique est reconnu comme une matière très polluante, il n'en reste pas moins qu'une utilisation limitée et contrôlée peut s'avérer bénéfique, notamment lorsque celle-ci est durable.

NIVEAU I Préparatoire
- CP -
(6-7ans)

NIVEAU II Elémentaire
- CE1/CE2 -
(7-9ans)

NIVEAU III Moyen
- CM1/CM2 -
(9-11ans)

Premier organisateur N1

Entame l'apprentissage à partir du Cours Préparatoire (CP). Il comprend les premières règles grammaticales du langage écrit, ainsi que les premiers outils graphiques pour des entraînements réguliers au feutre effaçable. Le classeur est composé de 45 fiches mémos plastifiées (avec les deux racines *Lecture* et *Ecriture*, et les quatre branches *Orthographe*, *Grammaire*, *Conjugaison* et *Lexique*).

Second organisateur N4

Celui-ci se construit progressivement à partir des Niveaux 2 (CE) et 3 (CM), pour aboutir à l'organisateur N4 qui accompagnera l'élève tout au long de son parcours collégien et lycéen. Il est composé de 75 fiches mémos (sans les racines *Lecture* et *Ecriture*). Les règles grammaticales du français sont synthétisées et toujours colorées, alternant linéaire et arborescent, ce qui rend l'outil inclusif aux particularités des apprenants.

L'investissement matériel, dans le coût de confection de chacun des organisateurs, est assez raisonnable (aux alentours de 20euro pièce). Il comprend le classeur bristol, les fiches plastifiées, les feuilles, l'encre ...ect, pour une durabilité maximale pouvant atteindre les dix ans, voire plus, grâce à la plastification des fiches mémos.

Arbre du Français Niveau 1

Arbre du Français Niveaux progressifs 2-3-4

Education inclusive

Les difficultés que certains élèves atypiques peuvent rencontrer durant le parcours scolaire classique justifient la mise en place de différentes stratégies répondant à leurs besoins spécifiques.

Ces problèmes qu'engendre le décalage entre l'école et l'élève peuvent être significativement diminués grâce à la mise en place de mesures pédagogiques adaptées à chaque élève. Ceci étant au détriment des enseignants, qui voient leur propre bien-être diminué à la multitude des tâches additionnées.

Cependant, pour prévenir les difficultés scolaires sans pour autant altérer la cohésion des enseignements prodigués aux apprenants d'une même classe collective, ce ne devrait pas être aux enseignants et à leurs étudiants d'adapter

leurs besoins individuels au programme collectif, mais bien à ce dernier de s'adapter aux besoins spécifiques des classes collectives contemporaines.

Pour refonder en profondeur le système éducatif, qui rappelons-le n'a que peu subi de grande réforme depuis que l'école existe, c'est toute la méthodologie qu'il serait préférable de remanier. Dans un monde qui change sans cesse, harmoniser les méthodes, les outils, les techniques, les couleurs, les albums ...ect, réduirait non seulement le nombre significatif de supports et outils d'écritures au profit de l'environnement, mais inclurait plus largement les élèves aux spécificités atypiques.

L'égalité des chances commence par une pédagogie qui inclue tous les apprenants.

jeudi 10 decembre 1930

leson de Rocale

+

table de 2

PREMIÈRE ANNÉE DE COLLÈGE

Un an après son retour en collectivité pour sa première année de collège, suite à une longue période d'Instruction en Famille, Ilyes nous livre un nouveau témoignage de son ressenti. Il répond à quelques questions pour partager son expérience.

Tu viens de terminer ton année de sixième, comment l'as-tu vécu ?

J'ai bien aimé le fonctionnement au collège, c'est-à-dire les changements de salle et de professeur à chaque matière. J'ai aussi apprécié être plus autonome dans la gestion de mon emploi du temps et de mes déplacements.

As-tu perçu un décalage de niveau ?

Avant la rentrée en sixième, j'avais peur d'avoir un décalage de niveau, mais je me suis rendu compte que j'avais un niveau acceptable. Mes notes des trois trimestres sont restées assez stables autour de treize de moyenne.

Que penses-tu de l'organisation des matières au collège ?

J'avoue qu'il y a certaines matières où je m'ennuie et donc je ne suis pas très concentré, comme l'histoire-géo, SVT ... car ce sont des matières qui demandent beaucoup d'écriture et de mémoire. Et c'est tout ce qui ne va pas avec ma dyspraxie. Je préfère apprendre avec des outils visuels (affiches, schéma ...ect). En fait, plus il y a de texte plus ça m'ennuie.

Quelles étaient les matières où tu te sentais le plus à l'aise ?

Alors, il y a deux matières que je préfère : la Technologie et l'Art plastique, ce qui n'est pourtant pas facile avec mes troubles moteurs. En Français, je me sens plutôt à l'aise malgré mes difficultés graphiques, un peu grâce aussi aux outils repères qu'on a mis en place à la maison. En Mathématiques, j'avais un professeur assez cool qui nous mettait à l'aise dans la matière mais j'avoue que je préfère largement les calculs que la géométrie.

Tu as rencontré certaines difficultés en Education Physique et Sportive, peux-tu expliquer ?

Oui c'est vrai, sauf pour la natation qui est un sport que j'aime bien et qui ne me pose pas

de soucis. Par contre j'ai vraiment mal vécu les sports de ballons à cause des troubles de la coordination motrice. C'était très difficile parce que ça avait des conséquences sur mon moral. Je pense qu'il y a un travail à faire pour mieux aménager cette discipline.

En parlant des aménagements comment cela a été organisé ?

Nous avons surtout passé cette année à préparer les démarches avec l'établissement, pour avoir une aide humaine et un ordinateur dans certaines matières. Des professeurs avaient quand même bien aménagé leur matière au niveau des devoirs et des leçons, mais j'avoue que personnellement j'apprécierais d'avoir une aide humaine dans les matières avec plusieurs activités et un ordinateur pour celles qui demandent beaucoup d'écriture,

ce qui devrait se faire à la rentrée de cinquième.

Notre interview touche à sa fin, quels sont les changements qui auront lieu pour l'année de cinquième ?

Il y aura de nouvelles langues, l'Allemand et le Latin, donc je serais plus occupé et mon planning plus chargé. Mais à côté, d'autres matières vont disparaître donc ça va sûrement s'équilibrer. Sinon j'avais fait des démarches pour créer un club de robotique dans l'établissement mais je n'ai pas eu de réponse. Finalement, on organisera des activités avec l'Académie pour le Techno-projet, mais cette fois-ci je m'y prendrais à l'avance pour organiser un club en quatrième.

J'avais aussi passé le concours de Jeune Sapeur-Pompier car j'espérais pouvoir découvrir les gestes de

secourismes et aussi la vie des pompiers dans la caserne, mais je n'ai pas été pris. Je retenterais peut-être ma chance cette année, je ne sais pas encore, j'ai aussi d'autres activités sportives alors je dois d'abord voir comment va s'organiser mon emploi du temps. En tous cas j'aime bien avoir beaucoup de choses à faire pour ne pas m'ennuyer.

Ilyes semble avoir plutôt bien vécu sa première année de collège et plus que jamais déterminé à poursuivre son parcours scolaire en collectivité pour développer son autonomie. Il reste assez actif et persévérant, malgré les désagréments que lui procure ses troubles de la coordination motrice.

Que pense la Parent-référente de cette reprise en collectivité ?

Tout d'abord, je suis fière de tous les progrès qu'Ilyes a accompli pour contrer le sort. Nous appréhendions cette rentrée au collège non seulement pour le niveau mais également pour le côté collectif. Mais finalement j'ai été surprise par la maturité dont il a fait preuve. Il y a évidemment eu des hauts et des bas, que ce soit scolairement, socialement ou personnellement mais nous avons toujours gardé le dialogue ouvert en toute circonstance.

Il a su acquérir une autonomie dans son travail tout en n'hésitant pas à demander de l'aide en cas de difficulté. Je reste cependant toujours aux alentours pour prévenir les maux. Nous avons appris à utiliser l'organisateur N4 pour la langue d'étude, le français.

Il a très vite acquis le fonctionnement et a su rechercher seul les fiches dont il avait besoin. Je note toutefois, qu'il n'a pas trop eu recours aux affiches de notre fresque du temps alors qu'il est en difficulté en Histoire (outil à remanier l'année à venir). Je l'ai également senti en difficulté en l'Education Physique et Sportive, ce qui s'emblait avoir de lourdes répercussions sur ses progressions personnelles, sociales et scolaires.

Nous poursuivrons la mise en place des divers aménagements (aide humaines, devoirs aménagés, ordinateur ...), mais il me faudra toutefois rester mobilisée pour poursuivre l'accompagnement en dehors de l'établissement, ce qui lui permet de garder un repère stable. Son potentiel est à la hauteur de sa persévérance, même si sa dyspraxie irrite son autonomie. Ilyes a une volonté assez ferme, je garde confiance.

Parent-référente

ASTRO-PROJET

Le programme annuel de l'année écoulée a été organisé sous le thème de l'Espace. Nous avons sélectionné et inclus des challenges *Back to school* proposés par l'Agence Spatiale Européenne et ouverts à tous, qui épousent les Thématiques Hebdo du calendrier initial.

Les activités des défis *MissionØ - Astro Pi ; Moon Camp challenge Discover et Explorers* et *MissionX - Walk to the Moon*, ont été aménagées selon les Cycles 2 (les époques), 3 (les éléments) et 4 (les sens). Les élèves ont apprécié de se prêter au jeu de l'expérimentation de chaque challenge.

Atelier Webb

Le lancement du Télescope Spatial James Webb, a été l'occasion d'un projet créatif proposé par les agences spatiales qui consistait à fabriquer le télescope ou la fusée représentant la mission, à partir d'articles ménagers recyclés. Le miroir Webb est une prouesse technologique empreinte de pédagogie, entre les formes géométriques qui implique la manipulation du compas, le model emprunté à la nature, l'assemblage des hexagones et les finitions intégrant la motricité fine ...

La géométrie dans le spatial

La géométrie est partout, même dans l'espace. Aborder de façon ludique, la géométrie sous l'angle du spatial en mettant les figures géométriques des satellites artificiels à contribution est une idée qui s'est glissée au cours de notre année d'expérimentation. Quelques satellites ont été sélectionnés pour servir de modèle de maquette dans les leçons.

Astro Pi – Mission Ø

Ce défi a permis aux élèves de réaliser un codage simple d'une trentaine de secondes, lu à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Facile et ne prenant que moins d'une heure, il a été l'occasion de se familiariser avec les codes de programmations.

Moon Camp Discover

Les équipes ont eu pour challenge de concevoir hors compétition, un premier projet en 3D, que nous avons réalisé durant le cycle 2 (les époques), de notre programme. Cette première approche a permis d'étudier l'environnement Lunaire ; la géométrie ; la découverte de la plateforme Tinkercad ; et les repères spatiaux en 3D.

Moon Camp Explorers

Défi d'équipe qui impose la conception de l'ensemble d'un Camp Lunaire en 3D, à un niveau compétitif, et toujours sur la même plateforme web Tinkercad. Pour cette mission, notre équipe a étudié divers domaines tels que l'utilisation des ressources locales, des technologies et la sécurité des équipages. Pour ce faire, les sujets ont été abordés en fonction des thématiques hebdo du cycle 3 (les éléments).

Walk to the Moon Mission X

Marcher vers la Lune est un défi qui propose un ensemble d'activités scientifiques et physiques que nous avons décidé de réaliser durant le cycle 4 (les sens). Expérimenter les activités proposées nous a permis d'avoir une première approche du principe de la mission pour y apporter ultérieurement nos inspirations en cohérence avec les Thématiques hebdo.

JSUE Académie

Astroprojet 21/22

L'ISS avec Crew2 à bord.
(Dans notre ciel)
21/09/2021

LE BLOB

UN ORGANISME VIVANT
LUDIQUÉ

En dehors de l'Astro-projet, nous avons également participé à un projet de science participative citoyenne proposé par le CNRS. Nous avons alors découvert le Blob. La démarche était très protocolaire, et relativement plus longue que nous ne le pensions au départ.

Toutefois, cette première expérience du blob a été très appréciée par les élèves. Nous ne ferons évidemment pas l'impasse sur ce fascinant organisme vivant unicellulaire, dont le potentiel est sans nul doute à inclure dans le Bio-projet.

LES UNIFORMES

Particularités décrites dans la Charte graphique de la Marque.

LES QUATRE PROJETS

Le principe de la recherche, quel que soit le domaine, consiste à construire un cheminement méthodologique à partir d'une problématique et/ou d'une hypothèse.

Pour la recherche éducative le procédé est évidemment le même. A la JSUE Académie, on projette ; applique ; teste ; modifie pour enfin valider une méthodologie novatrice et inclusive. Le thème spatial que nous avons expérimenté cette année, est l'un des quatre projets annuels prévus durant le parcours progressif du cursus élémentaire.

Nous avons réorganisé les quatre projets selon les capacités des élèves par tranche d'âge, ce qui donne l'ordre schématisé ci-dessous. Chacun des thèmes est conçu pour un objectif annuel précis.

Dans le but d'apporter une diversité au parcours étudiant, les cycles et Thématiques hebdo sont étudiées autour du thème général.

Chaque thème annuel est ainsi lié au suivant, d'année en année afin que le cheminement pédagogique ait un sens qui construit l'apprentissage de l'élève.

PROGRAMME & OBJECTIFS

2022/2023

Objectifs 22/23

Nous avons déjà effectué deux années d'expérimentations au sein de la JSUE Académie. Nous consacrerons l'année à venir à la structuration des quatre projets et des supports de travaux. Après avoir mis en place l'Arbre de la Forêt lors de la première année 20/21, la seconde année 21/22 aura été l'occasion d'organiser les quatre projets annuels qui apportent une plus grande diversité d'apprentissage.

Programme

Pour cette troisième année 22/23, l'Académie se lance dans une phase de structuration du cadre théorique, en même temps que l'expérimentation des activités du Techno-projet. L'année à venir sera également celle du partage avec la construction de partenariats qui viendront renforcer la qualité de la méthodologie. Il est temps de rendre effectifs nos travaux de recherches pédagogiques.

Calendrier 22/23

AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DÉCEMBRE		JANVIER	
LUN 1		JEU 1		SAM 1		MAR 1	Toussaint	JEU 1		D 1	Jour de l'An
MAR 2		VEN 2		D 2		MER 2		VEN 2		LUN 2	14
MER 3		SAM 3		LUN 3	ORTHOGRAPHE 5	JEU 3		SAM 3		MAR 3	PREHISTOIRE
JEU 4		D 4		MAR 4		VEN 4		D 4		MER 4	
VEN 5		LUN 5	ECRITURE 1	MER 5		SAM 5		LUN 5	LE TEMPS 12	JEU 5	
SAM 6		MAR 6		JEU 6		D 6		MAR 6		VEN 6	
D 7		MER 7		VEN 7		LUN 7	CONJUGAISON 8	MER 7		SAM 7	
LUN 8		JEU 8		SAM 8		MAR 8		JEU 8		D 8	
MAR 9		VEN 9		D 9		MER 9		VEN 9		LUN 9	ANTIQUITE 15
MER 10		SAM 10		LUN 10	GRAMMAIRE 6	JEU 10		SAM 10		MAR 10	
JEU 11		D 11		MAR 11		VEN 11	Armistice 1918	D 11		MER 11	
VEN 12		LUN 12	ECRITURE 2	MER 12		SAM 12		LUN 12	FORMATION DE L'UNIVERS 13	JEU 12	
SAM 13		MAR 13		JEU 13		D 13		MAR 13		VEN 13	
D 14		MER 14		VEN 14		LUN 14	CONJUGAISON 9	MER 14		SAM 14	
LUN 15	Assomption	JEU 15		SAM 15		MAR 15		JEU 15		D 15	
MAR 16		VEN 16		D 16		MER 16		VEN 16		LUN 16	MOYEN AGE 16
MER 17		SAM 17		LUN 17	GRAMMAIRE 7	JEU 17		SAM 17		MAR 17	
JEU 18		D 18		MAR 18		VEN 18		D 18		MER 18	
VEN 19		LUN 19	LECTURE 3	MER 19		SAM 19		LUN 19		JEU 19	
SAM 20		MAR 20		JEU 20		D 20		MAR 20		SAM 20	
D 21		MER 21		VEN 21		LUN 21	LEXIQUE 10	MER 21		SAM 21	
LUN 22		JEU 22		SAM 22		MAR 22		JEU 22		D 22	
MAR 23		VEN 23		D 23		MER 23		VEN 23		LUN 23	TEMPS MODERNES 17
MER 24		SAM 24		LUN 24		JEU 24		SAM 24		MAR 24	
JEU 25		D 25		MAR 25		VEN 25		D 25	Noël	MER 25	
VEN 26		LUN 26	ORTHOGRAPHE 4	MER 26		SAM 26		LUN 26	52	JEU 26	
SAM 27		MAR 27		JEU 27		D 27		MAR 27		VEN 27	
D 28		MER 28		VEN 28		LUN 28	LEXIQUE 11	MER 28		SAM 28	
LUN 29		JEU 29		SAM 29		MAR 29		JEU 29		D 29	
MAR 30		VEN 30		D 30		MER 30		VEN 30		LUN 30	EPOQUE CONTEMPORAINE 18
MER 31		LUN 31		LUN 31	44			SAM 31		MAR 31	

- Zone A** : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Calendrier 22/23

FÉVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
MER	1	MER	1	SAM	1	LUN	1 Fête du Travail	JEU	1	SAM	1
JEU	2	JEU	2	D	2	MAR	2 LA VUE	VEN	2	D	2
VEN	3	VEN	3	LUN	3 LA MATIÈRE 25	MER	3	SAM	3	LUN	3
SAM	4	SAM	4	MAR	4	JEU	4	D	4	MAR	4
D	5	D	5	MER	5	VEN	5	LUN	5 COMMUNICATI 32	MER	5
LUN	6	LUN	6 L'AIR 21	JEU	6	SAM	6	MAR	6	JEU	6
MAR	7	MAR	7	VEN	7	D	7	MER	7	VEN	7
MER	8	MER	8	SAM	8	LUN	8 Victoire 1945	JEU	8	SAM	8
JEU	9	JEU	9	D	9 Pâques	MAR	9 L'OUÏE	VEN	9	D	9
VEN	10	VEN	10	LUN	10 L. de Pâques	MER	10	SAM	10	LUN	10
SAM	11	SAM	11	MAR	11	JEU	11	D	11	MAR	11
D	12	D	12	MER	12	VEN	12	LUN	12 URGENGE & SECURITE 33	MER	12
LUN	13	LUN	13 LE FEU 22	JEU	13	SAM	13	MAR	13	JEU	13
MAR	14	MAR	14	VEN	14	D	14	MER	14	VEN	14 Fête Nationale
MER	15	MER	15	SAM	15	LUN	15 L'ODORAT 29	JEU	15	SAM	15
JEU	16	JEU	16	D	16	MAR	16	VEN	16	D	16
VEN	17	VEN	17	LUN	17	MER	17	SAM	17	LUN	17
SAM	18	SAM	18	MAR	18	JEU	18 Ascension	D	18	MAR	18
D	19	D	19	MER	19	VEN	19	LUN	19 URGENGE & SECURITE 34	MER	19
LUN	20 TRANSITION 19	LUN	20 LA TERRE 23	JEU	20	SAM	20	MAR	20	JEU	20
MAR	21	MAR	21	VEN	21	D	21	MER	21	VEN	21
MER	22	MER	22	SAM	22	LUN	22 LE GOÛT 30	JEU	22	SAM	22
JEU	23	JEU	23	D	23	MAR	23	VEN	23	D	23
VEN	24	VEN	24	LUN	24 LES VIVANTS 26	MER	24	SAM	24	LUN	24
SAM	25	SAM	25	MAR	25	JEU	25	D	25	MAR	25
D	26	D	26	MER	26	VEN	26	LUN	26	MER	26
LUN	27 L'EAU 20	LUN	27 LA LUMIERE 24	JEU	27	SAM	27	MAR	27	JEU	27
MAR	28	MAR	28	VEN	28	D	28 Pentecôte	MER	28	VEN	28
		MER	29	SAM	29	LUN	29 L.de Pentecôte 31	JEU	29	SAM	29
		JEU	30	D	30	MAR	30 LE TOUCHE	VEN	30	D	30
		VEN	31			MER	31			LUN	31

Zone A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

L'Arbre du Français

Il y a quelques années,
une idée est venue germer comme une graine.

Puis,
nous avons entretenu cette plante
qui s'est développée en un bel arbre.

A présent,
nous attendons impatiemment la récolte,
pour en cueillir les fruits.

© JSUE Académie | La Forêt des Langues.

Ce deuxième numéro de la Revue de l'Elève a été produit par les membres de l'association savante de famille, JSUE Académie. Il présente les travaux réalisés durant l'année écoulée, qui viennent composer la méthodologie de la marque Je Suis Un Élève®.

Référence Digital Object Identifier
DOI : 10.5281/zenodo.8324480